

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

Секция 5. Методологические основы
функционирования и развития
финансово-банковских
механизмов управления экономикой

3-4 июня 2021 года
г. Донецк

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2021 года)

**Секция 5. Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма
управления экономикой**

Донецк
2021

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

П90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня 2021 г.). Секция 5. Методологические основы функционирования и развития финансово-банковского механизма управления экономикой / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 241 с.

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

Материалы V Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» включены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушили Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Бидевка В.А. – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
Пашков В.И. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков М.Н. – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной Республики

*ти повышения эффективности управленческой деятельности органов
государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий*

- Половян А.В.** – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики
- Оприщенко А.А.** – исполняющий обязанности Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики
- Рушак В.М.** – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – Министр связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Жуковский М.М.** – первый заместитель главы администрации города Донецка
- Огорокова Г.П.** – Ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – Ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

Костровец Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Петрушевская В.В.,

д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Исследована проблема анализа эффективности механизма финансового обеспечения на территориальном уровне. Рассмотрена модель оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства.

Ключевые слова: территориальные единицы экономики государства, оценка финансового обеспечения, показатели бюджетной обеспеченности.

Финансовое обеспечение деятельности территориальных единиц экономики государства (ФОДТЕЭГ) является сложным общественно-экономическим процессом, который выполняет важные задачи в рамках общегосударственной политики развития территорий.

По своей сути оценка ФОДТЕЭГ является комплексной задачей, решение которой связано с учётом обусловленности развития территориальных единиц государства имеющимся финансовым обеспечением.

Исходя из цели системы ФОДТЕЭГ – обеспечение социально-экономического развития, повышение самодостаточности территориальных единиц экономики государства и удовлетворение законных потребностей и интересов населения, предлагаем модель оценки состояния финансового обеспечения развития территориальных единиц экономики государства, приведённую на рис. 1.

Осознавая необходимость оценки ФОДТЕЭГ, которое осуществляется на основе различных источников финансирования, следует также обратить особое внимание на «сердцевину» показателей оценки –

показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства.

Рис. 1. Базовая модель оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства

Анализ соотношения функций органов местного самоуправления и направлений бюджетных расходов позволил предложить такие показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства (табл. 1).

Приведённые в табл. 1 показатели являются основой для принятия важных управленческих решений по развитию территориальных единиц экономики государства, а именно: позволяют дать ответ на вопрос бюджетной обеспеченности и эффективности определённой расходной части бюджета.

По нашему мнению, в Донецкой Народной Республике необходимо обеспечить возможность для территориальных единиц экономики государства оценивать свою потенциальную бюджетную обеспеченность в сравнении с другими территориальными единицами; прогнозировать экономический эффект от форм и объёмов привлечения финансовых ресурсов.

Таблица 1

Показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства

№ п/п	Показатель	Формула для расчёта
1	Коэффициент бюджетной обеспеченности, $K_{\text{БО}}$, %	$(\text{Налоговые поступления} + \text{Неналоговые поступления}) / \text{Расходы}$
2	Коэффициент собственного бюджетного обеспечения, $K_{\text{СБО}}$ на 1 человека, тыс. руб.	$(\text{Налоговые поступления} + \text{Неналоговые поступления}) / \text{Количество населения}$
3	Коэффициент бюджетной зависимости, $K_{\text{БЗ}}$	$\text{Межбюджетные трансферты} / \text{Доходы}$
4	Сальдо бюджета (профицит-дефицит (ПД))	$\text{Доходы} - \text{Расходы}$
5	Расходы на содержание органов местного самоуправления, %	$\text{Расходы на содержание органов местного самоуправления} / \text{Расходы}$
6	Численность населения территориальной единицы на одно должностное лицо местного самоуправления	$\text{Численность населения территориальной единицы} / \text{Количество должностных лиц местного самоуправления}$
7	Сумма налогов на одного человека, тыс. руб.	$\text{Общая сумма налогов} / \text{Количество населения};$ $\text{Сумма конкретного налога} / \text{Количество населения}$
8	Расходы на дошкольное образование, тыс. руб. на одного ребёнка	$\text{Расходы на дошкольное образование} / \text{Количество детей дошкольного возраста}$
9	Расходы на школьное образование, тыс. руб. на одного ребёнка	$\text{Расходы на школьное образование} / \text{Количество детей школьного возраста}$
10	Расходы на первичное медицинское обеспечение, тыс. руб. на одного человека	$\text{Расходы на здравоохранение} / \text{Количество населения}$
11	Социальные расходы, тыс. руб. на одного человека	$\text{Расходы на социальную помощь и социальные проекты} / \text{Количество получателей услуг социальной помощи}$
12	Расходы на культуру и спорт, тыс. руб. на одного человека	$\text{Расходы на культуру и спорт} / \text{Количество населения}$
13	Жилищно-коммунальные расходы, тыс. руб. на одного человека	$(\text{Затраты на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг} + \text{Расходы на благоустройство}) / \text{Количество населения}$

Применение методик с расширенным перечнем показателей (в частности, бюджетной обеспеченности), позволит: сравнивать территориальные единицы экономики государства; ввести соответствующие рейтинги для анализа ситуации и определения общей бюджетной обеспеченности территорий; определять состояние и изменение финансового обеспечения, удовлетворение потребностей и эффективности деятельности территориальных единиц экономики государства в целом.

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

3-4 июня 2021 г.

г. Донецк

**Секция 5. Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма управления
экономикой**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном
использовании материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:

Саенко В.Б.

Литературный редактор:

Полчанинова Л.Н.

Технический редактор:

Зубрыкина М.В.

Подп. к печати 21.05.2021 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
13,95 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а